

试管名称： Tube-g-6594

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	10751	100.00%	100.00%
● P1	10000	93.01%	93.01%
⊗ Q1-UR	1473	13.70%	14.73%
⊗ Q1-UL	171	1.59%	1.71%
⊗ Q1-LL	8082	75.17%	80.82%
⊗ Q1-LR	274	2.55%	2.74%
● P2	1747	16.25%	17.47%
● P3	1493	13.89%	14.93%